

TECHNICAL SCIENCES

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫБНЫХ КОТЛЕТ ИЗ МАЛОЦЕННЫХ ВИДОВ РЫБ

Иосифов М.А.

Магистрант, Алматинский Технологический университет, Казахстан, Алматы

Таева А.М.

Ассоц. профессор, д.т.н., Алматинский технологический университет, Казахстан, Алматы

Шамбулова Г.Д.

Ассоц. профессор, к.т.н., Алматинский технологический университет, Казахстан, Алматы

PHYSICOCHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FISH CUTLETS FROM UNDERUTILIZED FISH SPECIES

Iossivof M.

Master's student, Almaty Technological University, Kazakhstan, Almaty

Tayeva A.

Associate Professor, Almaty Technological University, Kazakhstan, Almaty

Shambulova G.

Associate Professor, Almaty Technological University, Kazakhstan, Almaty

Аннотация

В статье представлены результаты исследования физико-химических и микробиологических показателей рыбных котлет, изготовленных из пяти малоценных видов рыб: воблы, сазана, леща, карася и жереха. Определяли массовую долю белка, жира и количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Установлено, что содержание белка варьировало от 9,85 % до 15,06 %, а жира — от 2,78 % до 5,35 %, что отражает различие пищевой ценности исходного сырья. Уровень КМАФАнМ всех образцов находился значительно ниже допустимого значения по нормативной документации ($2,5 \times 10^3$ КОЕ/г), что свидетельствует о высокой санитарной безопасности продукции. Полученные результаты подтверждают целесообразность использования малоценных видов рыб для производства котлет, расширение сырьевой базы и обеспечение продовольственной безопасности населения.

Abstract

The article presents the results of a study on the physicochemical and microbiological characteristics of fish patties produced from five underutilized fish species: roach, common carp, bream, crucian carp, and asp. The mass fractions of protein and fat, as well as the total viable count (TVC), were determined. It was found that the protein content ranged from 9.85% to 15.06%, while the fat content varied from 2.78% to 5.35%, reflecting differences in the nutritional value of the raw materials. The TVC values of all samples were significantly lower than the permissible limit established by regulatory documentation (2.5×10^3 CFU/g), indicating high sanitary safety of the products. The results obtained confirm the feasibility of using underutilized fish species for the production of fish patties, contributing to the expansion of the raw material base and ensuring food security.

Ключевые слова: рыбные котлеты, малоценные виды рыб, фаршевые изделия, физико-химические показатели, микробиологические показатели, массовая доля белка, массовая доля жира, КМАФАнМ, качество продукции, безопасность пищевых продуктов.

Keywords: fish patties, underutilized fish species, minced fish products, physicochemical characteristics, microbiological characteristics, protein content, fat content, total viable count, product quality, food safety.

Введение

В последние годы наблюдается рост интереса к изделиям из рыбного фарша, таким как рыбные котлеты, которые пользуются спросом благодаря удобству, доступности и хорошим органолептическим свойствам. На текущий момент количество и оснащенность рыбообработывающих комплексов позволяет использовать малоценные виды рыб, которые обычно не используются в пищевых целях и направляются на кормовые нужды. Использование изделий из малоценных видов рыб позволит расширить сырьевую базу и обеспечить продовольственную безопасность населения.[1]

В то же время при переработки малоценных видов рыб особое значение играет оценка качества

и безопасность готовой продукции. Физико-химические показатели позволяют судить о пищевой ценности продукта, тогда как микробиологические позволяют характеризовать его санитарное состояние.

В связи с этим актуальной целью становится исследование физико-химических и микробиологических показателей рыбных котлет, изготовленные из различных малоценных видов рыб.

Материалы и методы

Объектом исследования являлись жареные рыбные котлеты из 5 малоценных видов рыб такие как: вобла, сазан, карась, лещ, жерех.

Рыбные котлеты готовили по следующей рецептуре: рыбный фарш смешивали с водно-крахмальной смесью с добавлением соли, сахара, перца, чеснока и растительного масла. Полученную массу перемешивали в течение 15 минут до образования однородной структуры. Затем из фарша формировали котлеты, которые погружали в лезон, состоящий из воды и муки, после чего удаляли его излишки и панировали изделия в сухарях. Сформированные полуфабрикаты подвергали термической обработке (жарке) до готовности.

После приготовления отбирали образцы, которые направляли в исследовательскую лабораторию для проведения анализа физико-химических и мик-

робиологических показателей. В ходе исследования определяли массовую долю белка, массовую долю жира, а также количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Испытания проводили в соответствии с требованиями нормативных документов: ГОСТ 25011–2017, ГОСТ 23042–2015 и ГОСТ 10444.15–94. [2,3,4]

Результаты и обсуждение

В ходе проведённых исследований были определены физико-химические и микробиологические показатели рыбных котлет, изготовленных из различных малоценных видов рыб. Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1

Физико-химические и микробиологические показатели рыбных котлет

Вид рыбы	Белок (%)	Жир (%)	КМАФАнМ КОЕ/г
Вобла	9,85	2,78	3×10^2
Сазан	14,51	4,4	$1,3 \times 10^2$
Лещ	14,91	5,35	1×10^2
Карась	12,94	3,30	6×10^2
Жерех	15,06	3,28	3×10^2

Анализ полученных данных показал, что массовая доля белка в образцах варьировала в пределах от 9,85 % до 15,06 %. Наименьшее содержание белка отмечено в котлетах из воблы (9,85 %), тогда как наибольшее — в образцах из жереха (15,06 %). Высокие значения белка также характерны для котлет из леща (14,91 %) и сазана (14,51 %). Котлеты из карася занимают промежуточное положение (12,94 %).

Содержание жира в исследуемых образцах находилось в диапазоне от 2,78 % до 5,35 %. Минимальная массовая доля жира установлена в котлетах из воблы (2,78 %), максимальная — в образцах из леща (5,35 %). Повышенное содержание жира также отмечено у котлет из сазана (4,4 %), тогда как образцы из карася (3,30 %) и жереха (3,28 %) характеризуются средними значениями данного показателя.

Микробиологические исследования показали, что уровень КМАФАнМ во всех образцах находился в пределах от 1×10^2 до 6×10^2 КОЕ/г. Наименьшее значение зафиксировано в котлетах из леща (1×10^2 КОЕ/г), наибольшее — в образцах из карася (6×10^2 КОЕ/г). Остальные образцы (вобла, сазан и жерех) характеризуются близкими значениями данного показателя — от $1,3 \times 10^2$ до 3×10^2 КОЕ/г. Микробиологические показатели всех образцов находятся значительно ниже допустимого уровня, установленного нормативной документацией ($2,5 \times 10^3$ КОЕ/г), что свидетельствует о соблюдении санитарных требований при приготовлении котлет. [4]

Заключение

Проведённые исследования показали, что рыбные котлеты, изготовленные из малоценных видов рыб, характеризуются различной пищевой ценностью, обусловленной видом используемого сырья.

Установлено, что наибольшее содержание белка наблюдается в образцах из жереха, леща и сазана, тогда как минимальные значения характерны для воблы; содержание жира варьирует в зависимости от биохимического состава исходной рыбы. Микробиологические показатели всех исследованных образцов находятся значительно ниже допустимого уровня, установленного нормативной документацией, что свидетельствует о соблюдении санитарных требований и правильности технологического процесса. Полученные результаты подтверждают, что использование малоценных видов рыб для производства фаршевых изделий является технологически обоснованным и перспективным направлением, позволяющим расширить сырьевую базу рыбной промышленности и обеспечить выпуск безопасной и питательной продукции.

Список литературы

1. Рюмина С. Ф., Дедкова Е. В., Батраченко Е. А. Пути совершенствования ассортимента и повышения качества рыбных полуфабрикатов и кулинарных изделий // *Региональный вестник*. — 2017. — № 4 (9). — С. 23–25.
2. ГОСТ 25011–2017. Мясо и мясные продукты. Методы определения массовой доли белка. — М.: Стандартинформ, 2017.
3. ГОСТ 23042–2015. Мясо и мясные продукты. Методы определения массовой доли жира. — М.: Стандартинформ, 2015.
4. ГОСТ 10444.15–94. Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. — М.: Стандартинформ, 2010.